

OILAVIY HAYOT DINAMIKASINING PSIXOLOGIK REINTEGRATSIYA JARAYONIDAGI AHAMIYATI

Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
Xizmat faoliyatini tarbiyaviy-psixologik ta'minlash kafedrası
boshlig'ining o'rinbosari, p.f.f.d.(PhD), dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633883>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilar reintegratsiya jarayonida oilaviy hayot dinamikasining tutgan o'rni va ahamiyati tizimli tahlil qilinadi.

Tadqiqotda harbiy xizmat davomida orttirilgan o'ziga xos turmush tajribasi, posttravmatik stress va emotsional holatlarning nikoh sifati hamda oilaviy rollar transformatsiyasiga ko'rsatadigan ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: reintegratsiya, rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilar, faxriylar, turmush tajribasi, nikoh sifati, oilaviy rollar transformatsiyasi, posttravmatik stress, ijtimoiy izolyatsiya, emotsional holat, psixologik determinant.

ЗНАЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. В данной статье проводится системный анализ роли и значения динамики семейной жизни в процессе реинтеграции военнослужащих, уволенных в запас.

В исследовании освещается влияние специфического жизненного опыта, приобретенного в период военной службы, посттравматического стресса и эмоционального состояния на качество брака и трансформацию семейных ролей.

Ключевые слова: реинтеграция, военнослужащие, уволенные в запас, ветераны, жизненный опыт, качество брака, трансформация семейных ролей, посттравматический стресс, социальная изоляция, эмоциональное состояние, психологический determinant.

THE SIGNIFICANCE OF FAMILY LIFE DYNAMICS IN THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL REINTEGRATION

Abstract. This article provides a systematic analysis of the role and significance of family life dynamics in the reintegration process of military personnel discharged to the reserve. The study highlights the impact of specific life experiences acquired during military service, post-traumatic stress, and emotional states on marital quality and the transformation of family roles.

Keywords: reintegration, military personnel discharged to the reserve, veterans, life experience, marital quality, transformation of family roles, post-traumatic stress, social isolation, emotional state, psychological determinant.

Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarning fuqarolik hayotiga qayta moslashuvi jarayonida oilaviy hayot dinamikasi muhim psixologik determinant sifatida namoyon bo'ladi.

Xorijiy tadqiqotlarda turmush tajribasi, nikoh sifati, oilaviy rollar transformatsiyasi, farzandlar soni va ota-onalik funksiyalarining qayta tiklanishi reintegratsiyaning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiluvchi omillar qatorida ko'rib chiqiladi.

Zamonaviy harbiy psixologiya nuqtai nazaridan, harbiy xizmatdan fuqarolik hayotiga o'tish faqat individual adaptatsiya emas, balki oilaviy tizimning ham qayta tashkil etilishi bilan bog'liq murakkab ijtimoiy-psixologik jarayondir.

Xorijiy olimlar harbiy xizmatchining oilaviy maqomi reintegratsiyaning eng muhim prediktorlaridan biri ekanligini ta'kidlaydilar.

Jumladan, D. Vogt, D. Perkins, E. Finley tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda turmush qurgan faxriylarning ijtimoiy moslashuvi, yolg'iz yashovchi faxriylarga nisbatan barqarorroq kechishi aniqlangan. Bunda turmush o'rtog'ining emotsional qo'llab-quvvatlashi, oilaviy birdamlik va kundalik hayotdagi yordam resurslari psixologik barqarorlikni mustahkamlovchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Oilaviy qo'llab-quvvatlashning yuqori darajasi depressiv simptomlar, posttravmatik stress va ijtimoiy izolyatsiya xavfini kamaytirishi qayd etilgan¹ [1].

Nikoh davomiyligi va turmush tajribasi ham reintegratsiyaning muhim tarkibiy omili hisoblanadi. M. Coleman tomonidan AQSh harbiy oilalari misolida o'tkazilgan tadqiqotlar uzoq muddatli nikoh tajribasiga ega oilalarda qayta moslashuv jarayonining nisbatan muvaffaqiyatli kechishini ko'rsatgan. Mualliflarning fikricha, yillar davomida shakllangan o'zaro ishonch, moslashuvchan kommunikatsiya va muammolarni birgalikda hal qilish ko'nikmalari reintegratsiya davridagi stresslarni yumshatishga xizmat qiladi. Aksincha, nikoh tajribasi kam bo'lgan oilalarda rol va majburiyatlarning qayta taqsimlanishi ko'proq ziddiyatlarni yuzaga keltiradi² [2].

Harbiy xizmatchining oilaga qaytishi ko'pincha oilaviy tizimning qayta moslashuvini talab qiladi. M. Sherman reintegratsiyaning dastlabki 3-6 oyida er-xotin munosabatlarida sezilarli o'zgarishlar kuzatilishini qayd etadilar. Xizmat davrida shakllangan mustaqil hayot tarzi va oiladagi rollar taqsimoti harbiy xizmatchining qaytishi bilan qayta ko'rib chiqiladi³ [3]. Bu jarayon ayrim oilalarda yaqinlikning mustahkamlanishiga olib kelsa, boshqalarida konfliktlar va oilaviy qoniqishning pasayishiga sabab bo'lishi mumkin.

Farzandlar soni va ota-onalik tajribasi ham reintegratsiyaning muhim psixologik indikatorlaridan biri sifatida ko'riladi. Ellen Fischer va hamkorlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar faxriylar va ularning oila a'zolari reintegratsiya dasturlarida ota-onalik masalalariga alohida e'tibor qaratilishini zarur deb hisoblashlarini ko'rsatgan. Ayniqsa, ko'p farzandli oilalarda ota-onalik vazifalarining murakkablashuvi harbiy xizmatchidan yuqori darajadagi emotsional moslashuv va psixologik moslashuvchanlikni talab qiladi.

Xorijiy tadqiqotlarda farzandlar soni ikki tomonlama psixologik ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida talqin qilinadi. Bir tomondan, farzandlarning mavjudligi faxriy uchun hayot mazmuni, ijtimoiy mas'uliyat va motivatsiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Bu holat shaxsning fuqarolik identifikatsiyasini shakllantirishga yordam beradi. Ikkinchi tomondan, farzandlar sonining ko'pligi iqtisodiy bosim, ota-onalik mas'uliyati va oilaviy stress darajasini oshirishi mumkin.

Ayniqsa, xizmat davrida farzandlari ulg'ayib qolgan faxriylar ota-onalik roliga qayta moslashishda muayyan qiyinchiliklarga duch kelishlari aniqlangan.

J. Dodge tomonidan AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiya harbiy oilalari misolida o'tkazilgan tizimli sharhda oilaviy tranzitsiya jarayoniga ta'sir qiluvchi

¹ Nicole R. Morgan, Julia A. Bleser, Dawne Vogt, Laurel Copeland, Erin Finley, Cynthia Gilman // Post-9/11 Veteran Transitions to Civilian Life: Predictors of the Use of Employment Programs. <https://journal-veterans-studies.org/articles/10.21061/jvs.v5i1.127>

² Coleman, M. (2024). Military married couples' reintegration adult attachment experiences: A hermeneutic phenomenological study (Doctoral dissertation, Liberty University). https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6497&context=doctoral&utm_source

³ The Experience of Reintegration for Military Families by Michelle D. Sherman, Ph.D., Kyle R. Hawkey, M.Ed., and Lynne M. Borden, Ph.D., Department of Family Social Sciences, Center for Research and Outreach, University of Minnesota https://www.ncfr.org/ncfr-report/focus/family-focus-conflict-violence-and-war/experience-reintegration-military-families?utm_source

to'rtta asosiy omil ajratilgan: ruhiy salomatlik, moliyaviy ehtiyojlar, ijtimoiy yordamdan foydalanish imkoniyatlari va maqsadli tranzitsion qo'llab-quvvatlash. Tadqiqotchilar farzandli oilalarda ushbu omillarning ahamiyati yanada ortishini, chunki reintegratsiya jarayonida nafaqat faxriy, balki butun oilaviy tizim moslashuvni boshdan kechirishini ta'kidlaydilar⁴ [4].

Elnitsky ekologik reintegratsiya modeli nuqtai nazaridan qaralganda, oilaviy hayot dinamikasi faxriy va jamiyat o'rtasidagi vositachi tizim sifatida namoyon bo'ladi. Oilaviy qo'llab-quvvatlash, nikoh barqarorligi, ota-onalik tajribasi va farzandlar bilan munosabatlar sifati reintegratsiyaning psixologik samaradorligini belgilovchi asosiy mezonlar hisoblanadi. Oilaviy tizimning funksional holati qanchalik yuqori bo'lsa, rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchining fuqarolik hayotiga moslashuvi ham shunchalik muvaffaqiyatli kechadi⁵ [5].

Harbiy oilalar tizimini o'rgangan tadqiqotlarda ota-onalik funksiyasining tiklanishi reintegratsiyaning alohida bosqichi sifatida qaraladi. H. Graham tadqiqotlarida uzoq muddatli ajralishdan keyin ota yoki onaning oilaga qaytishi farzandlarning emotsional holati, xulq-atvori va oilaviy iqlimga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Farzandlar bilan iliq munosabatlarning qayta tiklanishi faxriylarning psixologik farovonligi va hayotdan qoniqish darajasini oshiradi⁶ [6].

Ilmiy tadqiqotlar tahlili oilaviy hayot dinamikasi - turmush tajribasi, nikoh davomiyligi, er-xotin munosabatlari sifati, farzandlar soni va ota-onalik funksiyalarining rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilar reintegratsiyasida muhim psixologik determinant ekanligini ko'rsatadi.

Mazkur omillar faxriylarning emotsional barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi, hayotdan qoniqishi hamda fuqarolik identifikatsiyasining shakllanishiga bevosita ta'sir etib, reintegratsiyaning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy ijtimoiy-psixologik resurslar sifatida namoyon bo'ladi.

1-jadval

Adaptivlikning oilaviy turmush tajribasi bo'yicha farqlari (n=735)

Ko'rsatkichlar	O'rtacha ranglar				Statistik qiymat	
	6-10 yillik (N-210)	11-15 yillik (N-191)	16-20 yillik (N- 147)	21-25 yillik (N-187)	H	p
Ishonchlilik darajasi	363,16	366,02	367,34	375,98	0,397	0,941
Xulq-atvorni boshqarish	379,94	362,41	363,71	363,68	0,934	0,817
Kommunikativ potensial	386,42	380,85	324,50	368,38	8,496	0,037*
Axloqiy me'yoriylik	487,40	270,48	336,37	368,54	15,073	0,007**
Shaxsning moslashuvchanlik potensial	384,74	371,75	357,67	353,49	2,588	0,460

Izoh: * - p<0,05; ** - p<0,01.

Adaptivlik ko'rsatkichlarining oilaviy turmush tajribasi bo'yicha farqlarini aniqlash maqsadida amalga oshirilgan tahlil natijalari oilaviy hayot davomiyligi rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarning ayrim adaptiv resurslariga turlicha ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

⁴ https://www.researchgate.net/publication/280537533_Perspectives_of_Family_and_Veterans_on_Family_Program_s_to_Support_Reintegration_of_Returning_Veterans_With_Posttraumatic_Stress_Disorder?utm_source

⁵ https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11218&context=dissertations&utm_source

⁶ Graham, H. (2020). Family functioning during deployment and reintegration of military members (Doctoral dissertation, Walden University). ScholarWorks. https://www.ncfr.org/ncfr-report/focus/family-focus-conflict-violence-and-war/experience-reintegration-military-families?utm_source

Tahlillardan ma'lum bo'lishicha, oilaviy turmush tajribasi adaptivlik tizimining barcha komponentlariga bir xil darajada ta'sir qilmaydi. Ayrim ko'rsatkichlarda oilaviy tajriba ortishi bilan o'zgarishlar kuzatilsa, ayrim komponentlar nisbatan barqaror xarakter kasb etadi.

Avvalo, ishonchlilik darajasi shkalasi bo'yicha 6-10 yillik oilaviy turmush tajribasiga ega respondentlarda o'rtacha rang 363,16 ni, 11-15 yilliklarda 366,02 ni, 16-20 yilliklarda 367,34 ni hamda 21-25 yilliklarda 375,98 ni tashkil etdi ($H=0,397$; $p>0,05$). Kuzatishimizcha, oilaviy tajriba ortishi bilan ishonchlilik darajasida muayyan o'sish tendensiyasi mavjud bo'lsa-da, ushbu holat izchil qonuniyat sifatida namoyon bo'lmaydi. Bu natija oilaviy munosabatlarda shakllangan mas'uliyat, barqarorlik va ishonch hissi turli oilaviy tajribaga ega respondentlarda o'xshash darajada rivojlanganligini ko'rsatadi.

Xulq-atvorni boshqarish shkalasi bo'yicha 6-10 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda o'rtacha rang 379,94 ni, 11-15 yilliklarda 362,41 ni, 16-20 yilliklarda 363,71 ni va 21-25 yilliklarda 363,68 ni tashkil etdi ($H=0,934$; $p>0,05$). Tadqiqot natijalaridan ko'rinadiki, oilaviy hayot davomiyligi xulq-atvorni nazorat qilish va ichki regulatsiya imkoniyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Mazkur holat xulq-atvorni boshqarish ko'nikmalari oilaviy tajribadan ko'ra ko'proq harbiy xizmat davomida shakllangan intizomiy mexanizmlar bilan bog'liqligini anglatadi.

Kommunikativ potensial shkalasi bo'yicha 6-10 yillik oilaviy turmush tajribasiga ega respondentlarda o'rtacha rang 386,42 ni, 11-15 yilliklarda 380,85 ni, 16-20 yilliklarda 324,50 ni va 21-25 yilliklarda 368,38 ni tashkil etdi ($H=8,496$; $p<0,05$). Tahlillardan ma'lum bo'lishicha, oilaviy tajriba kommunikativ salohiyatning shakllanishida muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, 6-10 va 11-15 yillik oilaviy turmush tajribasiga ega respondentlarda kommunikativ potensialning yuqoriroq namoyon bo'lishi oilaviy munosabatlarning faol bosqichlarida muloqot, murosaga kelish va o'zaro hamkorlik ko'nikmalarining jadal rivojlanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Kuzatishimizcha, 16-20 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda kommunikativ potensialning nisbatan pasayishi oilaviy va ijtimoiy rollarning barqarorlashuvi natijasida kommunikativ faollikning ma'lum darajada stereotiplashuvi bilan bog'liq bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Biroq 21-25 yillik oilaviy tajribaga ega guruhda ushbu ko'rsatkichning qayta o'sishi uzoq muddatli oilaviy tajriba davomida kommunikativ kompetensiyalarning qayta integratsiyalashuvi va ijtimoiy tajribaning boyishi bilan izohlanishi mumkin. Axloqiy me'yoriylik shkalasi bo'yicha 6-10 yillik oilaviy turmush tajribasiga ega respondentlarda o'rtacha rang 487,40 ni, 11-15 yilliklarda 270,48 ni, 16-20 yilliklarda 336,37 ni va 21-25 yilliklarda 368,54 ni tashkil etdi ($H=15,073$; $p<0,01$). Tadqiqot natijalaridan ko'rinadiki, aynan ushbu ko'rsatkich oilaviy tajriba bilan eng yaqqol bog'liqlikni namoyon etmoqda. Eng yuqori natijalar 6-10 yillik oilaviy turmush tajribasiga ega respondentlarda kuzatilgan.

Mazkur holat oilaviy hayotning dastlabki va faol shakllanish bosqichlarida shaxsning ijtimoiy mas'uliyat, oilaviy burch, normativ qadriyatlarga rioya qilish va o'zaro majburiyatlarni bajarishga bo'lgan e'tibori kuchli bo'lishi bilan izohlanishi mumkin. Ushbu davrda turmush o'rtoqlar va farzandlar oldidagi mas'uliyat hissi shaxsning normativ xulq-atvorini mustahkamlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. 11-15 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda mazkur ko'rsatkichning keskin pasayishi esa oilaviy munosabatlarning nisbatan barqarorlashuvi, normativ talablarning odatiy xarakter kasb etishi va kundalik hayotga integratsiyalashuvi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Keyingi bosqichlarda esa axloqiy me'yoriylik ko'rsatkichlari qayta tiklanib borishi kuzatiladi.

Shaxsning moslashuvchanlik potentsiali shkalasi bo'yicha 6-10 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda o'rtacha rang 384,74 ni, 11-15 yilliklarda 371,75 ni, 16-20 yilliklarda 357,67 ni va 21-25 yilliklarda 353,49 ni tashkil etdi ($H=2,588$; $p>0,05$). Tahlillardan ma'lum bo'lishicha, oilaviy tajriba ortishi bilan moslashuvchanlik potentsialida ma'lum pasayish tendensiyasi kuzatiladi, biroq ushbu holat izchil qonuniyat sifatida namoyon bo'lmaydi. Bu natija umumiy moslashuv salohiyati oilaviy tajribadan ko'ra ko'proq shaxsning individual resurslari, kasbiy tajribasi va hayotiy strategiyalari bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Adaptivlik ko'rsatkichlarining oilaviy turmush tajribasi bo'yicha tahlili oilaviy hayot davomiyligi kommunikativ potentsial va axloqiy me'yoriylik komponentlariga nisbatan sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Oilaviy munosabatlar tizimida uzoq muddat faol ishtirok etish shaxsning kommunikativ va normativ-regulyativ resurslarini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, ishonchlik darajasi, xulq-atvorni boshqarish va umumiy moslashuvchanlik potentsiali ko'rsatkichlari oilaviy tajriba ortishi bilan nisbatan barqaror saqlanib qoladi. Mazkur holat adaptivlik tizimining ayrim tarkibiy qismlari oilaviy hayot davomiyligiga sezgir bo'lsa, ayrimlari esa ko'proq shaxsning kasbiy va individual tajribasi bilan belgilanishini tasdiqlaydi.

2-jadval

Adaptatsiya darajasining oilaviy turmush tajribasi bo'yicha farqlari (n=735)

Ko'rsatkichlar	O'rtacha ranglar				Statistik qiymat	
	6-10 yillik (N-210)	11-15 yillik (N-191)	16-20 yillik (N-147)	21-25 yillik (N-187)	H	p
Kommunikativlik	358,73	365,03	369,54	380,23	1,066	0,785
O'ziga ishonch	372,85	368,69	353,98	372,87	0,852	0,837
Emotsionallik	364,15	365,72	382,38	363,35	0,860	0,835
Nostalgiya	365,12	358,00	366,12	382,93	1,405	0,704
Begonalashuv	381,16	453,32	273,57	363,83	11,895	0,004**
Adaptatsiya	379,09	474,45	367,33	249,49	12,182	0,005**

Izoh: * - $p<0,05$; ** - $p<0,01$.

Adaptatsiya darajasi ko'rsatkichlarining oilaviy turmush tajribasi bo'yicha farqlarini aniqlash maqsadida amalga oshirilgan tahlil natijalari oilaviy hayot davomiyligi adaptatsiya tizimining ayrim komponentlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Tahlillardan ma'lum bo'lishicha, oilaviy tajriba ortishi bilan adaptatsiyaning barcha tarkibiy qismlarida bir xil dinamikalar kuzatilmaydi.

Ayrim komponentlar nisbatan barqaror xarakter kasb etsa, ayrim ko'rsatkichlar oilaviy hayotning muayyan bosqichlarida sezilarli o'zgarishlarga uchraydi.

Avvalo, kommunikativlik shkalasi bo'yicha 6-10 yillik oilaviy turmush tajribasiga ega respondentlarda o'rtacha rang 358,73 ni, 11-15 yilliklarda 365,03 ni, 16-20 yilliklarda 369,54 ni hamda 21-25 yilliklarda 380,23 ni tashkil etdi ($H=1,066$; $p>0,05$). Kuzatishimizcha, oilaviy tajriba ortib borishi bilan kommunikativlik ko'rsatkichlarida muayyan o'sish tendensiyasi mavjud. Biroq mazkur o'zgarishlar izchil qonuniyat sifatida namoyon bo'lmaydi.

Ushbu holat oilaviy munosabatlar tizimida uzoq muddat faol ishtirok etish muloqot tajribasini boyitishi mumkinligini ko'rsatsa-da, kommunikativlik darajasi ko'proq shaxsning individual xususiyatlari va ijtimoiy tajribasi bilan belgilanayotganligini anglatadi.

O'ziga ishonch shkalasi bo'yicha 6-10 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda o'rtacha rang 372,85 ni, 11-15 yilliklarda 368,69 ni, 16-20 yilliklarda 353,98 ni va 21-25 yilliklarda 372,87 ni tashkil etdi ($H=0,852$; $p>0,05$). Tadqiqot natijalaridan ko'rinadiki, o'ziga ishonch ko'rsatkichlari turli oilaviy tajribaga ega guruhlarda nisbatan bir xil shakllangan. Oilaviy hayotning davomiyligi shaxsning ichki kompetentlik hissi, o'z imkoniyatlarini baholash va kelajak istiqbollariga bo'lgan ishonchiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatmaydi. Bu holat o'ziga ishonchning individual psixologik resurslar va hayotiy muvaffaqiyatlar bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi.

Emotsionallik shkalasi bo'yicha 6-10 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda o'rtacha rang 364,15 ni, 11-15 yilliklarda 365,72 ni, 16-20 yilliklarda 382,38 ni va 21-25 yilliklarda 363,35 ni tashkil etdi ($H=0,860$; $p>0,05$). Tahlillardan ma'lum bo'lishicha, emotsional reaksiyalar intensivligi va hissiy ta'sirchanlik darajasi oilaviy turmush tajribasiga bog'liq holda keskin o'zgarishga uchramaydi. Shu bilan birga, 16-20 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda emotsionallikning nisbatan yuqoriroq namoyon bo'lishi ushbu davrda oilaviy, kasbiy va ijtimoiy mas'uliyatlarning bir vaqtning o'zida faollashishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Nostalgiya shkalasi bo'yicha 6-10 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda o'rtacha rang 365,12 ni, 11-15 yilliklarda 358,00 ni, 16-20 yilliklarda 366,12 ni va 21-25 yilliklarda 382,93 ni tashkil etdi ($H=1,405$; $p>0,05$). Kuzatishimizcha, oilaviy hayot davomiyligi ortishi bilan o'tmish tajribalariga murojaat qilish va avvalgi hayot bosqichlarini emotsional qayta baholash tendensiyasi ma'lum darajada kuchayadi. Biroq mazkur tendensiya izchil qonuniyat darajasiga yetmagan. Bu holat nostalgik kechinmalar oilaviy tajribadan ko'ra shaxsning individual hayotiy tajribasi va identifikatsion jarayonlari bilan ko'proq bog'liqligini ko'rsatadi.

Begonalashuv shkalasi bo'yicha 6-10 yillik oilaviy turmush tajribasiga ega respondentlarda o'rtacha rang 381,16 ni, 11-15 yilliklarda 453,32 ni, 16-20 yilliklarda 273,57 ni va 21-25 yilliklarda 363,83 ni tashkil etdi ($H=11,895$; $p<0,01$). Tadqiqot natijalaridan ko'rinadiki, aynan ushbu ko'rsatkich oilaviy turmush tajribasi bilan sezilarli bog'liqlikni namoyon etmoqda.

Eng yuqori ko'rsatkichning 11-15 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda qayd etilishi mazkur bosqichda shaxsning oilaviy, kasbiy va ijtimoiy rollari o'rtasidagi muvozanatni saqlash bilan bog'liq ichki ziddiyatlar kuchayishi mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu davrda farzandlar tarbiyasi, oilaviy majburiyatlar va kasbiy faoliyatning bir vaqtning o'zida yuqori faollik kasb etishi ayrim respondentlarda ijtimoiy masofalanish hissining ortishiga sabab bo'lishi mumkin. Aksincha, 16-20 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda begonalashuv ko'rsatkichining eng past darajada namoyon bo'lishi mazkur davrga kelib shaxsning oilaviy va ijtimoiy rollar tizimi barqarorlashib, ichki identifikatsiya jarayonlari muvozanatlashganligini anglatadi. Bu bosqichda shaxs o'zining ijtimoiy mavqei va oilaviy rolini nisbatan yaxlit tizim sifatida qabul qila boshlaydi.

Adaptatsiya shkalasi bo'yicha 6-10 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda o'rtacha rang 379,09 ni, 11-15 yilliklarda 474,45 ni, 16-20 yilliklarda 367,33 ni va 21-25 yilliklarda 249,49 ni tashkil etdi ($H=12,182$; $p<0,01$). Tahlillardan ma'lum bo'lishicha, umumiy adaptatsiya ko'rsatkichi oilaviy hayot davomiyligi bilan bog'liq ravishda murakkab dinamikani namoyon etmoqda. Eng yuqori natijalar 11-15 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda qayd etilgan.

Mazkur holat oilaviy tizimning nisbatan barqarorlashganligi, turmush o'rtoqlar o'rtasidagi munosabatlarning shakllanganligi va ijtimoiy rollarning aniq taqsimlanganligi bilan

bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu davrda oilaviy muhit shaxs uchun muhim psixologik tayanch vazifasini bajaradi va yangi ijtimoiy vaziyatlarga moslashishda qo'llab-quvvatlovchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Aksincha, 21-25 yillik oilaviy tajribaga ega respondentlarda umumiy adaptatsiya ko'rsatkichining nisbatan past darajada namoyon bo'lishi hayotiy siklning mazkur bosqichida yuzaga keladigan yangi vazifalar va o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Jumladan, farzandlarning mustaqillashuvi, oilaviy rollarning qayta taqsimlanishi, pensiya yoshiga yaqinlashish va hayotiy maqsadlarni qayta ko'rib chiqish zarurati shaxsning moslashuv jarayonini murakkablashtirishi mumkin.

Kommunikativlik, o'ziga ishonch, emotsionallik va nostalgiya komponentlari oilaviy hayot davomiyligiga nisbatan nisbatan barqaror xarakter kasb etishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, begonalashuv va umumiy adaptatsiya komponentlarining sezilarli differensiallashuvi oilaviy turmush tajribasi reintegratsiya jarayonining muhim psixologik determinantlaridan biri ekanligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, 11-15 yillik oilaviy tajriba davri adaptiv resurslarning eng yuqori darajada safarbarlashgan bosqichi sifatida namoyon bo'lsa, 21-25 yillik oilaviy tajriba bosqichida yangi hayotiy transformatsiyalar bilan bog'liq moslashuv vazifalari faollashishi kuzatiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilar ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasi murakkab dinamik jarayon bo'lib, unda oila tizimi asosiy adaptatsion muhit vazifasini o'taydi. Harbiy xizmat davrida shakllangan spetsifik turmush tajribasi, emotsional sovuqlik va posttravmatik stress alomatlari an'anaviy oilaviy rollar transformatsiyasini keltirib chiqaradi hamda nikoh sifatiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy psixologiya nuqtai nazaridan, faxriylardagi ijtimoiy izolyatsiya va dezadaptatsiya holatlarini yengishda oila ichidagi mikroiklim va shaxslararo munosabatlarning konstruktiv o'zgarishi bosh psixologik determinant sifatida namoyon bo'ladi.

Shu tariqa, harbiy xizmatdan qaytgan shaxslarning tinch hayotga muvaffaqiyatli moslashishi nafaqat ularning individual xususiyatlariga, balki oila a'zolarining yangi ijtimoiy rollarni qabul qilish va qo'llab-quvvatlash darajasiga ham bog'liqdir. Faxriylar va ularning oilalariga yo'naltirilgan ijtimoiy-psixologik treninglar, kognitiv-xulq-atvor terapiyasi elementlari hamda oilaviy maslahat tizimini joriy etish mazkur toifadagi shaxslarning emotsional holatini barqarorlashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nicole R. Morgan, Julia A. Bleser, Dawne Vogt, Laurel Copeland, Erin Finley, Cynthia Gilman // Post-9/11 Veteran Transitions to Civilian Life: Predictors of the Use of Employment Programs. <https://journal-veterans-studies.org/articles/10.21061/jvs.v5i1.127>
2. https://www.researchgate.net/publication/280537533_Perspectives_of_Family_and_Veterans_on_Family_Programs_to_Support_Reintegration_of_Returning_Veterans_With_Posttraumatic_Stress_Disorder?utm_source
3. https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11218&context=dissertations&utm_source
4. https://www.researchgate.net/publication/280537533_Perspectives_of_Family_and_Veterans_on_Family_Programs_to_Support_Reintegration_of_Returning_Veterans_With_Posttraumatic_Stress_Disorder?utm_source

5. https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11218&context=dissertations&utm_source=
6. Graham, H. (2020). Family functioning during deployment and reintegration of military members (Doctoral dissertation, Walden University). ScholarWorks. https://www.ncfr.org/ncfr-report/focus/family-focus-conflict-violence-and-war/experience-reintegration-military-families?utm_source=